

Ý nghĩa của hệ số trượt k_t và k_s - Công thức tính giá trị không gian

Mọi người sẽ có thắc mắc là $k_t = k_s / c^2$, vậy thì k_t và k_s bằng bao nhiêu. Thực ra đây là tỷ lệ để chúng ta quy đổi từ thời gian qua không gian. Ta có thể quy ước $k_t = 1$.

Như đã nói ở bài trước, thời gian chính là không gian, cụ thể là khi chúng ta đang đo thời gian chính là đang đo sự biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ và mọi người đặt đơn vị đo lường là ngày tháng năm, giờ phút giây thay vì đơn vị đo lường như không gian.

Như vậy từ hệ số trượt chúng ta hoàn toàn có thể quy đổi từ thời gian sang không gian. Chẳng hạn từ tuổi vũ trụ tính theo năm (chẳng qua do nhân loại đặt đơn vị đo lường cho thời gian là năm) chúng ta sẽ đổi đơn vị đo lường thời gian bằng đơn vị đo lường không gian rồi nhân hệ số trượt tương ứng để tính ra giá trị không gian được tạo ra.

Quay lại công thức tính độ co giãn thời gian của 2 hệ quy chiếu, 1 đứng yên (thời gian t) và 1 chuyển động (thời gian t').

t^2 là biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ ở hệ đứng yên.

$(t')^2$ là biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ ở hệ chuyển động.

Như vậy chênh lệch $t^2 - (t')^2$ chính là giá trị không gian do hệ chuyển động tạo ra cho hệ đứng yên.

Từ đó ta có công thức: $S_v = t^2 - (t')^2 = s^2/c^2$ (ta lấy hệ số trượt thời gian $k_t = 1$)

Áp dụng Sv giải thích công thức Minkowski:

Công thức Minkowski: $S^2 = c^2t^2 - s^2$

$$\Leftrightarrow S^2/c^2 = t^2 - s^2/c^2 = t^2 - Sv = (t')^2$$

Từ đó giải thích vì sao S^2 không đổi khi ta thay đổi các hệ quy chiếu đứng yên, bởi S^2/c^2 chính là $(t')^2$ là biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ của hệ chuyển động. Các hệ đứng yên có thể thay đổi t, s do chọn thời điểm tính biến thiên giá trị không gian chứ không ảnh hưởng đến biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ của hệ chuyển động. Đây cũng chính là ý nghĩa và bản chất của S^2 trong công thức Minkowski.

**Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà
tôi muốn chia sẻ theo những chiêm
nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã
đọc những dòng này.**